

Het onderwijsachterstandbeleid loopt achter

Geert Driessen

Beleidsontwikkelingen

In Nederland wordt al ruim veertig jaar landelijk beleid gevoerd dat gericht is op de bestrijding van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren gelegen in de thuissituatie van kinderen. Aanvankelijk was er apart beleid voor autochtone arbeiderskinderen en kinderen van buitenlandse werknemers. Halverwege de jaren tachtig werden deze twee beleidsstromen samengevoegd vanuit de gedachte dat de problemen van beide doelgroepen vergelijkbaar waren en dat daarom ook met één aanpak volstaan kon worden. Dit neemt niet weg dat er toch ook aparte maatregelen werden genomen voor allochtone kinderen. Tien jaar geleden verdween die etnische component helemaal uit het beleid.

De gewichtenregeling

Het onderwijsachterstandbeleid is altijd vooral financieringsbeleid geweest. Dit betekent dat scholen met veel achterstandskinderen ('doelgroeperlingen') extra geld krijgen om aan het voorkomen en bestrijden van achterstanden te werken. De verdeling van dit geld vindt plaats via de zogenoemde gewichtenregeling. Volgens die regeling wordt aan kinderen een bepaald gewicht toegekend op basis van hun veronderstelde achterstand.

Toen deze regeling werd ontwikkeld, dertig jaar geleden, ging men uit van vijf indicatoren van achterstand, namelijk:

- het opleidingsniveau van vader;
- het opleidingsniveau van moeder;
- het geboorteland van vader;
- het geboorteland van moeder;
- het beroepsniveau van de kostwinner.

Destijds voorspelden deze indicatoren samen ongeveer 25 procent van de onderwijskansen van de kinderen.

In de loop der jaren is de regeling aangepast en zijn de indicatoren die zien op het geboorteland en het beroepsniveau komen te vervallen. De consequentie daarvan is dat momenteel alleen nog het opleidingsniveau

van de ouders bepalend is voor het extra geld dat een school ontvangt. Het probleem is echter dat dit opleidingsniveau nog maar 4 procent van de onderwijskansen voorspelt en dat onderwijskansen dus voor 96 procent door andere factoren worden bepaald.

De besteding van het extra budget

Via de gewichtenregeling gaat momenteel € 300 miljoen naar de besturen van basisscholen. Daarnaast gaat nog € 362 miljoen naar gemeenten, die dit geld inzetten in de voorschoolse fase. In het basisonderwijs zijn er 131.000 achterstandskinderen. Dat is 9 procent van het totaal aantal basisschoolleerlingen. De gewichtenregeling onderscheidt drie categorieën die een indicatie geven

"De algemene conclusie luidt dat de allochtone doelgroepen een flinke inhaalslag hebben gemaakt, maar dat zij desondanks nog op achterstand staan ten opzichte van de niet-achterstandskinderen. De autochtone doelgroep daarentegen is er relatief gezien op achteruitgegaan."

van de mate van achterstand: kinderen van middelbaar of hoogopgeleide ouders (gewicht 0; geen achterstand), kinderen van laagopgeleide ouders (gewicht 0,3; lichte achterstand) en kinderen van zeer laagopgeleide ouders (gewicht 1,2; zware achterstand). Gemiddeld genomen kost een basisschoolkind per jaar € 6500. Grofweg ontvangt een school voor een kind met het gewicht 0,3 bijna de helft meer geld dan voor een kind met het gewicht 0; voor een kind met gewicht 1,2 ontvangt een school ruim het dubbele van het geld voor een kind met het gewicht 0. Al dit extra geld wordt aan de schoolbesturen in de *lump sum* toegekend. Dat gebeurt weliswaar op grond van kenmerken van individuele leerlingen, maar schoolbesturen zijn in hoge mate vrij om te beslissen wat ze ermee doen.

Het is daarom maar zeer de vraag of de extra middelen terechtkomen bij de leerlingen voor wie ze zijn toegekend en van wie verondersteld wordt dat ze die nodig hebben. Uit onderzoek dat enige tijd geleden werd verricht, bleek dat een belangrijk deel van de besturen van basisscholen niet wist dat ze extra middelen kregen. Bovendien bleek dat slechts weinig schoolbesturen deze middelen inzetten voor specifieke achterstandsbestrijdende activiteiten: in de praktijk werden ze meestal als gewone basisformatie beschouwd en werden de klassen daardoor kleiner.

De regels voor de besteding van deze extra middelen zijn ondertussen aangescherpt en de scholen hebben een zwaardere verantwoordingsverplichting gekregen. Uit recenter onderzoek blijkt echter niet dat in de tussenliggende jaren veel verandering is opgetreden in de wijze van besteding van bedoelde middelen.

Wat heeft het opgeleverd?

In de loop der jaren zijn verschillende studies verricht om na te gaan hoe de onderwijspositie van de doelgroepen van het achterstandbeleid zich heeft ontwikkeld en in hoeverre het beleidsdoel (te weten: reductie van de achterstand die het gevolg is van thuisomstandigheden) is gerealiseerd. De algemene conclusie luidt dat de allochtone doelgroepen een flinke inhaalslag hebben gemaakt, maar dat zij desondanks nog op achterstand staan ten opzichte van de niet-achterstandskinderen.

De vraag of genoemde ontwikkelingen op het conto van het onderwijsachterstandbeleid en, meer specifiek, op het conto van de gewichtenregeling kunnen worden geschreven, kan echter niet worden beantwoord. Daarvoor

voldoet het uitgevoerde onderzoek namelijk niet. Wel kan worden opgemerkt dat de Inspectie van het Onderwijs onlangs in haar jaarverslag 2014/2015 concludeerde dat de kloof tussen kinderen van hoog- versus laagopgeleide ouders de afgelopen jaren alleen maar gegroeid is.

Twijfel onderbouwing gewichtenregeling

Bij de onderbouwing van de gewichtenregeling kunnen diverse vraagtekens worden geplaatst.

Ten eerste zijn er twijfels over de theoretische onderbouwing. Zijn milieukeurmerken wel zo bepalend, en zou het niet meer om individuele factoren moeten gaan? Recente studies laten zien dat genetisch-biologische factoren wellicht belangrijker zijn dan omgevingsfactoren. De vraag is daarom of de gewichtenregeling niet op de verkeerde veronderstelling is gebaseerd. Het ouderlijk opleidingsniveau geeft namelijk slechts een indirecte indicatie van de mogelijkheden van een kind om diens potentieel te ontwikkelen. Eigenlijk is een veel individuelere bepaling van de risicofactoren op kind- en gezinsniveau noodzakelijk.

Daarnaast kunnen grote vraagtekens worden geplaatst bij de operationalisatie van de gewichtenregeling. Met slechts 4 procent verklarende kracht is de voorspellende waarde van het ouderlijk opleidingsniveau voor onderwijskansen ronduit zwak. Dit houdt onherroepelijk in dat veel kinderen ten onrechte als doelgroepkind worden gezien, terwijl er ook voor veel kinderen ten onrechte juist *geen* extra middelen worden toegekend.

Verder bestaat zoveel vrijheid bij de besteding van de extra middelen, dat eraan getwijfeld kan worden of die terecht komen bij de kinderen voor wie ze zijn toegekend – nog los van de grote aantallen kinderen die foutief zijn gediagnosticeerd.

Ten slotte is volstrekt onduidelijk wat nu precies werkt binnen het onderwijsachterstandenbeleid. Er zijn de afgelopen decennia talloze maatregelen genomen. Budgettair gezien zijn de belangrijkste maatregelen de gewichtenregeling en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE; speciale stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters die qua doelgroepbepaling en financiering ook zijn gebaseerd op de gewichtenregeling). Van praktisch geen enkele van die maatregelen – voor zover überhaupt al op de merites onderzocht – is aangetoond dat die effectief is.

Een alternatief

De gewichtenregeling is gebaseerd op een groepsgewijze benadering: *alle* kinderen van laagopgeleide ouders worden als achterstandsleerlingen gezien en tot de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid gerekend – ongeacht of ze feitelijk wel achterstanden hebben of het risico lopen deze te krijgen. De voorspellende waarde van het nu gehanteerde criterium 'opleiding ouders' is zwak. De vraag is dan ook of de groepsgewijze benadering van de achterstandsproblematiek nog wel gerechtvaardigd is en of niet nagedacht zou moeten worden over alternatieven.

Tegenover de groepsgewijze benadering staat de individugewijze benadering. Daarbij wordt bij individuele kinderen al heel vroeg gekeken, bijvoorbeeld via afname van toetsen, of ze echt extra hulp nodig hebben. Tot nu toe werd die benadering afgehouden, met name omdat ervan werd uitgegaan dat toetsing (bij zeer jonge kinderen) tot onbetrouwbare resultaten leidt. Het is echter de vraag of deze benadering toch niet beter is dan de huidige gewichtenregeling. Volgens sommige taalkundigen zijn er namelijk geschikte taaltoetsen voor jonge kinderen beschikbaar. Bovendien wordt in peuterspeelzalen en kleutergroepen van de basisschool al sinds jaren intensief gewerkt met uitgebreide peuter- en leerlingvolgsystemen (waarvoor vaak gebruik wordt gemaakt van een combinatie van genormeerde toetsen en observaties door leidsters en leerkrachten). Voordat een maatregel wordt ingezet, is het immers van cruciaal belang om goed te bepalen voor wie die nu precies bedoeld is.

Referentielijst

Driessen, G. (2012). Combating ethnic educational disadvantage in the Netherlands. An analysis of policies and effects. In C. Kassimeris & M. Vryonides (eds.), *The politics of education. Challenging multiculturalism* (pp. 31-51). New York: Routledge.

Driessen, G. (2012). *De doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid. Ontwikkelingen in prestaties en het advies voortgezet onderwijs*. Nijmegen: ITS.

Driessen, G. (2013). *De bestrijding van onderwijsachterstanden. Een review van opbrengsten en effectieve aanpakken*. Nijmegen: ITS.

Driessen, G. (2015). De wankel empirische basis van het onderwijsachterstandenbeleid. De afnemende validiteit van indicatoren voor de toewijzing van extra middelen. *Mens & Maatschappij*, 90(3), 221-243.

Driessen, G., Veen, A., & Daalen, M. van (2015). *VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase. Indicering en aanbod*. Nijmegen: ITS.

Geert Driessen is onderwijsonderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar de relatie onderwijskansen en sociaal milieu, etniciteit en sekse.
g.driessen@its.ru.nl www.geertdriessen.nl

CASCADE

ONDERWIJS IN EEN PLURIFORME SAMENLEVING

JULI 2016 | JAARGANG #34

**Talige ondersteuning bieden in
de multiculturele rekenklas**

**Hoe duurzaam zijn de effecten
van zomerscholen?**

INESPO 2016

*"Waar jonge talenten
en wetenschap
elkaar kruisen"*

